

OILA VA NIKOHNING MA'NAVYIY-RUHIY OMILLARI OILANING BOLA HAYOTIDAGI AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7977766>

Sultonova Nazokatxon Otabek qizi

FarDu ijtimoiy ish yo'nalishi talabasi

Annotasiya.

Ushbu maqolada oila va nikohning ma'naviy-ruhiy omillari, sharf mutafakkirlarining oila-nikoh munosabatlari haqidagi qarashlari, bolaning rivojlanishida oila nikoh munosabatlarining bolalar hayotidagi o'rni, nizoli oila farzandlari bilan ishlashda amalga oshirilishi lozim bo'lgan profilaktik choralar, oilaviy nizolar mavjud oilalarda tarbiyalanayotgan bolalardagi o'zgarishlar haqida batafsil yoritilgan.

Kalit so'zlar.

oila, oila-nikoh munosabatlari, Sharq allomalari, oilani boshqarish, ma'naviyat, qadriyat, burch

ДУХОВНО-ПСИХИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ СЕМЬИ И БРАКА ЗНАЧЕНИЕ СЕМЬИ В ЖИЗНИ РЕБЕНКА

Аннотация.

В данной статье подробно рассматриваются духовно-психические факторы семьи и брака, взгляды мыслителей шарфа на семейно-брачные отношения, роль семейно-брачных отношений в развитии ребенка в жизни детей, профилактические меры, которые необходимо предпринять при работе с детьми из конфликтных семей, изменения в детях, воспитывающихся в семьях, в которых существуют семейные конфликты.

Ключевые слова.

семья, семейно-брачные отношения, восточные ученые, управление семьей, духовность, ценность, долг.

SPIRITUAL AND SPIRITUAL FACTORS OF FAMILY AND MARRIAGE THE IMPORTANCE OF THE FAMILY IN THE LIFE OF THE CHILD

Annotation.

This article covers in detail the spiritual and spiritual factors of family and marriage, the views of scarf thinkers on family-marriage relations, the role of family marriage relations

in the development of a child in children's lives, preventive measures that should be carried out when working with children of a disputed family, family conflicts being brought up in families, changes in children.

Keywords.

family, family-marriage relations, Oriental allomas, Family Management, spirituality, value, duty.

KIRISH. Har qanday jamiyatda ham oila ijtimoiy taraqqiyot manbai va axloqiy tarbiya o'chog'i bo'lib kelgan. Jumladan, Sharq mutafakkirlari va davlat arboblari – Abu Nasr Farobiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali Ibn Sino, Yusuf xos Xojib, Amir Temur, Alisher Navoiy, Ahmad Donish, Abay Qo'nanbaev, Rizouddin Ibn Faxruddin, faxr-ul Banot Sibg'atulloh qizi, Abdurauf Fitrat va boshqalarning asarlarida oila-nikoh munosabatlari, oiladagi shaxslararo munosabatlar, ota-onaning vazifalari, farzandlar burchi haqida g'oyatda ibratli maslahat va o'gitlar bayon etilgan. Shuning uchun ham insoniyat ulug'lari oilani nafaqat jamiyat, balki davlatchilik asoslarining qurilishida ham ilk maktab deb bilganlar. 1998-yil "oila", 2012 yil esa "mustahkam oila yili" deb belgilanganligi bejiz emas. Oila mustahkamligi uchun xalqaro miqyosida "oila kuni" belgilanishi va bayram tadbirlari o'tkazilishini ta'kidlab o'tish zarur. 1994 yildan boshlab har yili 15 may kunini "xalqaro oila kuni" sifatida nishonlashga qaror qilinganligi bois jahon xalqlari kabi O'zbekistonda ham "15 may – xalqaro oila kuni" bayram sifatida nishonlanib kelinmoqda.

ASOSIY QISM. Odamlarning madaniy toifa ekanliklari, ya'ni tabiat hukmi bilan bir qabila yoki qavm suvratida jam bo'lib yashashlari ma'lum. Kimki ana shu tabiat qonunining doirasidan chiqsa, ya'ni jamiyatsiz chetlashsa, shubhasiz nobud bo'lgan. Tarixchi olimlarning fikricha odamlar xalq bo'lishlaridan oldin jamoa bo'lib yashash zarur ekanligini bilmaganlar. Vahshiy hayvonlarga o'xshab yolg'iz, yakka-yakka bo'lib yashaganlar va turli muammolarga duch kelganlar. Vaqt o'tishi bilan odamlar jamoa bo'lib yashash lozimligini tushundilar. Ularning birinchi jamoalari "oila", ya'ni "ahli bayt" bo'lgan. Ahli bayt jamoalari asta-sekin rivojlanib qavm va qabila jamoasiga aylangan.

Bundan kelib chiqib shuni ta'kidlash mumkinki, oilaning shakllanishi, oilani boshqarishga asos solish odam madaniyatining asosi ekan. Odamlar qaerda qavm yoki qabila bo'lib yashasalar, tinchliklarini saqlash uchun va bir-birlarining huquqlarini muhofaza qilish uchun bir tartib va qonun joriy etib, shu qonunlar asosida baxt-saodatga erishganlar. Bu qonun tajovuz va bosqinchiliklarning oldini

olish uchun zarur bo'lgan degan ma'lumotlar Abdurauf Fitratning "Oila yoki oila boshqarish tartiblari"²⁶³ nomli kitobida keltirilgan.

Oila haqida buyuk allomalarimiz o'z fikr va qarashlarini bildirib o'tganlar. Oila asli Arabcha so'z bo'lib "ayolmand, "niyozmand", er-xotin, ularning bola-chaqalari va eng yaqin tug'ishganlaridan iborat birga yashovchi kishilar majmui "xonadon" degan ma'noni anglatadi.

Oila juftlik qonuni asosida yuzaga keladi, bir erkakning o'zi yohud bir ayolning o'zi oila bo'la olmaydi. Qolaversa, oila faqat er va xotindagina iborat emas. Oila eru xotindan tashqari erning ota-onasi, ya'ni qaynota va qaynona, farzandlar, uka va singillardan iborat ko'p bo'g'inli xonadon. Uning har bir a'zosi o'z mavqeiga ega, shu oilaning ichki intizomiga bo'ysunib yashaydi. Shu ma'noda oila jamiyat ichidagi jamiyatdir. Bu jamiyatning o'z saltanati bor: bunda minglab tasodiflar jarayonida er-xotin muxabbati sinovdan o'tadi. Shu sinov jarayonida ular bir-birlarini chuqur tushunadilar, bir- birlarini qadrlashni o'rniga qo'yadigan bo'ladi. Bir-birlariga kechirimli bo'lishadi, er-otaga, xotin-onaga aylanadi. Farzandlarini tarbiyalab orzu - havas ko'radi. Shu ma'noda oila inson hayotiga to'kislik baxsh etadi. Jamiyatning muqaddas maskani sifatida sadoqat sarchashmasiga aylanadi.

Yuqoridagi fikrlarni davom ettiradigan bo'lsak, oila nikoh asosida barpo etiladi. "Nikoh" so'zi lug'atda "qo'shilish" "jamlanish", "yaqinlashish"²⁶⁴ ma'nolarini anglatadi. Nikoh masalasi o'ta nozik masaladir. Balog'atga etgan o'g'il-qizlarini uylantirib, oilali qilib qo'yish ota-onaning burchidir. Chunki endigina voyaga etgan yosh yigit va qizlar oila nimaligini, uni qanday qurishni, o'ta nozik va muhim ishni qanday qilib amalga oshirishni ham bilmaydilar. Ularning bu boradagi bilimlari, tajribalari bo'lmaydi. Agar nikoh va oila qurish ishlari ularning o'zlariga tashlab qo'yilsa, adashishlari, umr savdosi deb atalgan o'ta muhim va nozik masalada nuqsonga yo'l qo'yishlari mumkin. Ota-ona esa farzandlariga yaxshilikni ravo ko'radigan shaxslar sifatida bu borada ularga bosh-qosh bo'lishlari lozim. Agar ota-ona bo'lmasa, qarindoshlardan ularning o'rnini bosuvchi kishilar yoshlarga valiy - ishboshi bo'ladilar. Mabodo, hech kimi bo'lmasa, jamiyatda etakchi kuchlar ularning o'rnini bosadilar.

Bu muhim masalada ilmi bor kishilar nikoh haqida tushuntirish ishlari olib borib, va'z-nasihati qilib, maqola va kitob yozib o'z hissalarini qo'shadilar. Tashkilotchi qobiliyati bor bo'lganlar o'z qobiliyatlarini ishga solib, topshirish, sovchilik qilish va shunga o'xshash ishlarda yoshlarga yordam beradilar. Mol-

²⁶³ www.kitoblardunyosi.uz.

²⁶⁴ uz.m.wikipedia.org

mulkada kengchilik nasib qilgan odamlar esa mablag'dan yordam beradilar. Nikohli oilalarni ko'paytirishga, barcha insonlarning oila og'ushida, rohat-farog'atda yashashlariga shu tariqada yordam beradilar. Zotan, iffatini saqlash niyatida oila qurmoqchi bo'lganlarga yordam berish yaxshi amallardan hisoblangan. Nikoh inson naslining ko'payishi uchun eng yaxshi vositadir. Erkak va ayol o'rtasidagi muqaddas vosita bo'lmish nikoh aloqasi tufayli kishilar quda-anda bo'ladilar, oralaridagi ijtimoiy aloqalar rivojlanadi, do'stlik, mehribonlik rishtalari mustahkamlanadi.

Inson nikoh tufayli o'z sharaflarini, obro'larini muhofaza qiladilar, obro'ga, martabaga ega bo'ladilar. Nikoh tufayli inson o'z iffatini saqlash bilan birga, zino kabi harom ishdan ham o'zini saqlaydi. Shuningdek, nikoh yordamida inson o'z nasli-nasabining pokligini ham saqlab qoladi. Nikoh tufayli "oilal" deb nomlangan muhtasham oshyon quriladi. Yana shuni ta'kidlash joizki, uylanajak yigitga kelin tanlashda quyidagilarga e'tiborli bo'lishni bilmaslik holatlari kuzatilmoqdi. Kelin dindor, serfarzandlik, ya'ni bu sifat qarindosh-urug'ayollarga qarab bilinadi, kelin avval turmush qurmagan bo'lishi kerak, nasabi yaxshi bo'lishi kerak, husnli bo'lishi, kelin kuyov tomonga qarindosh bo'lmasligiga jiddiy e'tibor berish lozim.

Zardushtiylarning muqaddas kitobi "Avesto"²⁶⁵da keltirilgan oila va shar'iy nikoh odoblari, ota-onalar va farzandlar munosabati, ularning burch va vazifalari, uylanish va kelin tanlash xususidagi g'oyatda qimmatli fikrlar bugunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Shuningdek, "Avesto"da oilaning nikoh munosabatlari, oilaviy burch va farzand tarbiyasi xususida bir qator fikrlar bayon etilgan. Qavm va qarindoshlarning o'zaro oila qurishi qat'iy man etilgan. Qavm va urug'qonuni toza avlodni benuqson saqlash uchun shunday qilingan. Ming afsuski, bugungi kunda yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohlar uchrab turibdi. Yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohning salbiy oqibatlarini haqida keng ommaga tushuntirish ishlari jadallik bilan olib borilsa yanada ijobiy natijaga erishish mumkin.

"Alpomish", "Qizjibek", "Manas" kabi mashhur dostonlarimizda nikoh tuzishga oid odatlarda yigitning jismoniy qobiliyatlariga alohida ahamiyat berilgan. Yigitning jismoniy qobiliyati sinab ko'rilgan. Masalan, uning qizga munosib yoki nomunosib ekanligini aniqlash uchun o'zaro ot poygasi, kamondan nishondan nishonga urish., uzoqqa o'q uzish, kurash tushish kabi bellashuvlar o'tkazilgan. Bu tadbirlar ancha unutilgandek bo'ldi xalqimiz orasida. Oxirgi paytlarda umr yo'ldoshni tanlash paytida tibbiy ko'rikdan o'tish masalasi ham o'rta chiqdi. Bunda nikohdan, to'ydan keyin kelin-kuyovni birida yuqumli yoki

²⁶⁵ A.Ashirov. "Avesto", va zardushtiylarning oila turmush ma'rosimlari haqida. O'zbekistonda ijtimoiy fanlar.-2002.-N 1.-b.50

bir oilada yashashga to'siq bo'ladigan kasalliklar kelib chiqish holatlari shu tadbirni qo'llashga majbur etdi. Bu dostonlar bejiz keltirilmaganligi va qadimgi davrda yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash an'analari haqida bizga to'liq tasavvur va ma'lumot bera oladi. Dunyoga mashhur olim, ma'rifatparvar Abu Nasr Forobiy inson kamoloti, baxti, ta'lim va tarbiyasi, axloqi haqidagi fikrlarini mashhur "Fozil odamlar shahri" va "baxt-saodatga erishuv haqida" asarlarida keltirilgan. Unda keraksiz urf-odatlardan voz kechish, baxt-saodatga erishish yo'llari haqida ma'lumotlar berib o'tilgan. Dabdabali to'ylar, o'ylab topilgan urf-odatlar, kim o'zarga aylanib ketgan marakayu isrofgarchilikka yo'l qo'yilgan bachkani tadbirlar ohirgi paytlarda ko'p oilalarning buzilib ketishiga sabab bo'lganligi barchamizga sir emas. Bu illatlarga barham berish to'g'risida qonuniy xujjatlar tasdiqlandi. Aholi o'rtasida targ'ibot tadbirlari o'tkazilib kelinmoqda va bu isrofgarchiliklar faqat salbiy oqibatlarga olib kelishini odamlar ham chuqur anglab etayotganligini bugungi to'ylar misolida ko'rishimiz mumkin.

Bu borada Abdurauf Fitrat: "Har bir millatning saodati va izzati shu xalqning ichki intizomi va totuvligiga bog'liq. Tinchlik va totuvlik esa millat oilalarining intizomiga tayanadi, mamlakat va millat ham shuncha kuchli bo'ladi. Agarda bir mamlakatning aholisi axloqsiz va johillik bilan oilaviy munosabatlarni zaiflashtirib yuborsa va intizomsizlikka yo'l qo'ysa shunda bu millatning saodati va hayoti shubha ostida qoladi"²⁶⁶ deb ta'kidlagan. Darhaqiqat omma orasida o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki bolaning deviant xulq – atvor bilan ulg'ayishiga oila va jamiyatning hissasi katta. Bolaning ijtimoiy muhitga moslashuviga to'sqinlik qiluvchi ijtimoiyma'naviy fazilatlarining yo'qligi hamda ularning shakllanmay qolishi ijtimoiy dezadaptatsiya deb ataladi. Ijtimoiy dezadaptatsiya hozirgi rivojlangan jamiyat uchun xos tushuncha bo'lib, oilaviy muhit jarayonida

- Bolaga yetarli e'tibor bermaslik ;- Uning qiziqishlariga munosabat bildirmaslik ;

- Bolaning oldida janjallashish ;

- Onaning bola oldida kamsitilishi ;

- Uning fikrlarini inobatga olmaslik yoki umuman eshitmaslik ;

- Bolani boshqalardan ajratib qo'yish ;

- Boplasga keragidan ortiqcha e'tibor berish kabi xolatlar bolada o'ziga ishonchni so'ndiradi va kelajakda bola keng jamoatchilik ommasida oldida o'zini yakkalashni boshlaydi . Tengdoshlarining fikrlarini o'rganish jarayonida unda o'z

²⁶⁶ Abdurauf Fitrat. Oila yoki oila boshqarish tartiblari. –T.: Ma'naviyat, 2000.

hayotiga nisbatan qoniqmaslik ,ota -onaga umuman tashqi dunyoga nisbatan agressya shakllanadi.

XULOSA. Bola oilada yetarlicha ijtimoiylashmasdan turib qaytatdan ijtimoiylashuv jarayonini boshidan kechiradi . Bunday bolalarni o'z vaqtida aniqlash va ular bilan profilaktik ishlar olib borilishi lozim .Chunki bunday bolalarning xavf guruhiga tushib qolish ehtimollari yuqoridir.Bolalarda nojo'ya harakatlar kuzatilgan taqdirda ular bilan profilaktika olib borish lozim . Profilaktika so'zi yunoncha oldini olish saqlash degan ma'nolarni bildiradi.. Profilaktikadan ko'zlangan asosiy maqsad esa bo'lishi ehtimoli yuqori bo'lgan xavfli vaziyatni oldini olishdir .Profilaktika uch xil bo'ladi

1. Birlamchi ;
2. Ikkilamchi ;
3. Uchinchi darajali.

Birlamchi profilaktikada bola tarbiyasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammo avvaldan o'rganiladi va uning oldini olishga qaratilgan chora-tadbirlar ishlab chiqiladi .Bunda bolaning xavf guruhiga tushib qolmasligi uchun barcha ishlar qilinadi .

Ikkilamchi profilaktikada bolada yuzaga kelgan og'ishlar yoki xavf guruhiga mansublikning dastlabki ko'rinishlaridanoq u bilan ishlash boshlanadi. .Ko'pincha bu devyatsiya ya'ni mayda o'g'riliklar ota-onaning cho'ntagidan pul o'g'irlash ,yoki yolg'on gapirish singari ko'rinishlarda na'moyon bo'ladi. Ikkilamchi profilaktika birlamchi profilaktikaning sifatsiz amalga oshirilganligi yoki umuman amalga oshirilmanaligini isbotlovchi dalil bo'lib xizmat qiladi.

Uchinchi darajali profilaktikada shaxsda yomon odatlar xususan o'g'rilik, bezorilik ,giyohvandlik kabi xolatlarning surunkali ko'rinishga kelishida amalga oshiriladiga chora-tadbirlar yig'indisidir . Oilada birlamchi profilaktikaning yetarli darajada taminlanmasligi ikkilamchi profilaktikaning amalga oshirilishiga bevosita zamin yaratsa , jamiyat tomonidan shaxsga nisbatan to'g'ri va aniq strategiyaga asoslanib ish olib borilmasligi jamiyatda uchinchi darajali profilaktikaga muhtojlikni keltirib chiqaradi. Aynan shuning uchun ham bunday holatlarda ularning oldini olish hamda ma'lum choratadbirlar oilada ishlab chiqish kerak bo'ladi. Normal oilaviy muhit, bolani kitob o'qishga, mehnat qilishga o'z vaqtida jalb etish ham Oila tarbiyasining muvaffaqiyati garovidir. Oilada ota yoki onaning yo'qligi yoki ulardan birining vafot etishi oila tarbiyasiga katta zarar yetkazadi. Ularning bolaga beradigan tarbiyaviy ta'sir kuchi ma'lum darajada yo'qoladi, oila tarbiyasidagi oltin muvozanat buziladi. Bunday sharoitda bola qalbi qattiq jarohatlanadi, u tajang, serjaxl, qo'pol, dag'al bo'lib qoladi, kattalarga ishonmay

qo'yadi, o'qishi pasayib, etiborsiz, loqayd bo'lib ketadi. Oila tarbiyasida, farzandlar kamolotida otaning obro'si katta ahamiyatga ega. Bolalarni barkamol inson qilib yetishtirishda maktabni oila bilan bog'lamasdan muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi. Shuning uchun Oila tarbiyasida maktab va ota-onalar o'rtasidagi ta'lim tarbiyaga oid birgalikdagi ishlari katta ahamiyatga ega. Ota-onalarning o'qituvchilar bilan bo'lgan uchrashuvlarida aytilgan fikrlar, ayniqsa qimmatlidir. Chunki ular o'z farzandlari to'g'risida ko'proq narsalarni bilib oladilar. Shuning uchun bola tarbiyasining tub mohiyatini tushungan har bir ota-ona oila bilan maktab o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlashga intiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Ихтиёр Бахтиёрович Хамракулов (2021). КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИНИ БАРПО ЭТИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ. *Scientific progress*, 2 (7), 586-592.
2. Ихтиёр Бахтиёрович Хамракулов (2022). КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ МОҲИЯТИ ВА ЎЗИГА ХОС ҲУСУСИЯТЛАРИ. *Scientific progress*, 3 (1), 328-334.
3. Хамракулов Ихтиёр Бахтиёрович (2022). КИЧИК САНОАТ ЗОНАЛАРИ ИНВЕСТИЦИОН ФАОЛЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ СТРАТЕГИК ИМКОНИАТЛАРИ. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2 (Special Issue 2), 140-146.
4. Хамракулов, И. Б. (2021). Теоретические основы создания и развития малых промышленных зон. In *НАУКА СЕГОДНЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ* (pp. 49-51).
5. Khamrakulov, I. (2022). Organizational and economic foundations for creating small industrial zones in Uzbekistan. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 11(10), 233-237.
6. Asqarova, A., Xonkeldiyeva, K., Abdumutalibova, X., & Murotova, D. (2021). Issues of increasing the competitiveness of light industry enterprises. In *Наука сегодня: проблемы и пути решения* (pp. 48-49).
7. Хайдаров, Х., Нурматова, И., & Хонкелдиева, К. (2021). Факторы формирования сильного конкурентного рынка в текстильной промышленности. In *НАУКА СЕГОДНЯ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ* (pp. 59-61).
8. Asqarova, A. M., Xonkeldiyeva, K. R., Nomonjonova, F. U., Qodirova, S. Q., & Arabxonova, X. A. (2021). Classification Of Competition In The Market Of Light

Industrial Goods And The Factors That Shape It. *The American Journal of Management and Economics Innovations*, 3(01), 43-46.

9. Asqarova, A. M., Xonkeldiyeva, K. R., Abdugarimova, R. A., Xudoyberdiyeva, X. B., & Egamberdiyeva, N. B. (2021). Theories Of Marketing Strategies To Increase The Competitiveness Of Light Industry Enterprises. *The American Journal of Management and Economics Innovations*, 3(01), 40-42.

10. Хонкелдиева, К., Рахимова, Х., & Хасанхужаева, У. (2021). Предупреждение преступности среди несовершеннолетних. In *Наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы* (pp. 34-35).

11. Xonkeldiyeva, K., & Xo'jamberdiyev, J. (2020). Экономика и социум.

12. Xonkeldiyeva, K. R. (2021). Features of management of textile industry enterprises based on the cluster approach. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 780-783.

13. Zokirova, S. X., Akbarov, R. F., Isagaliyeva, S. M., & Xonkeldiyeva, K. R. (2021). Sand Distribution In Central Fergana. *The American journal of interdisciplinary innovations and research*, 3(01), 113-117.

14. Zokirova, S. X., Ahmedova, D., Akbarov, R. F., & Xonkeldiyeva, K. R. (2021). Light Industry Enterprises In Marketing Activities Experience Of Foreign Countries In The Use Of Cluster Theory. *The American Journal of Management and Economics Innovations*, 3(01), 36-39.

15. Xonkeldiyeva K., & Xo'Jamberdiyev J. (2020). IMPROVING ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS OF INDUSTRIAL PRODUCTION. *Экономика и социум*, (3 (70)), 145-147.

16. Бахтиёрович, Х. Ж. (2022). ОЛИЙ ТАЪЛИМ ТИЗИМИ ТАЛАБАЛАРИДА ЭКОЭТИК КОМПЕТЕНТЛИКНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЖАРАЁНИГА ҚЎЙИЛИДИГАН ЗАМОНАВИЙ ПЕДАГОГИК ТАЛАБЛАР. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL*, 3(4), 1-6.

17. Зокирова, С. Х., Хамракулов, Ж. Б., & Кадирова, Н. Б. (2020). Полевая влагоемкость, влажность почв и песков Центральный Ферганы. *Universum: химия и биология*, (5 (71)), 5-9.

18. Хонкелдиева, К., & Мўйдинжонова, М. (2020). Актуальные проблемы решения безработицы в Республике Узбекистан. In *Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования* (pp. 18-19).

19. Хонкелдиева, К., & Хўжамбердиев, Ж. (2020). Проблемы развития организации: управленческий и логистический аспекты. In *Наука сегодня: история и современность* (pp. 17-19).

20. Хонкелдиева, К., & Толибжонова, М. (2020). Механизм формирования инновационного процесса в текстильном производстве как основа адаптации к процессам глобализации. In *Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования* (pp. 15-16).

21. Хонкелдиева, К., & Абдусатторова, З. (2020). Социальная инфраструктура как фактор социально-экономического развития региона. In *Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования* (pp. 17-18).

22. Хонкелдиева, К., & Фарохиддинова, З. (2020). Гендерное равенство как ценность права. *Наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы: материя.*

23. Хонкелдиева, К., & Мўйдинжонова, М. (2020). Необходимые условия обеспечения гендерного равенства. In *Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования* (pp. 40-41).

24. Хонкелдиева, К., Рахимова, Х., & Абдусатторова, З. (2020). Проблемы развития социального обеспечения населения. In *Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования* (pp. 42-43).

25. Хонкелдиева, К. (2020). Актуальные вопросы повышения экономического потенциала текстильной промышленности. In *Наука сегодня: фундаментальные и прикладные исследования* (pp. 13-15).

26. Хонкелдиева, К., & Фарохиддинова, З. (2020). Гендерное равенство как ценность права. In *Наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы* (pp. 61-62).

27. Хонкелдиева, К., & Маматкулова, Ф. (2020). Социально-экономические аспекты устойчивого развития предприятия. In *Наука сегодня: факты, тенденции, прогнозы* (pp. 36-37).